

Hábitos de estudios y rendimiento académico en estudiantes de educación superior

Study habits and academic performance in higher education students

Rafael Enrique Hidalgo Colón

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela

<https://orcid.org/0000-0002-5285-3967>

hidalgorafael912@gmail.com

Ana Eugenia Brochero Sarabia

Universidad de Carabobo, Maracay, Venezuela

<https://orcid.org/0000-0003-4767-3782>

brocheroa7@gmail.com

Fecha de recepción: 14-03-2023

Fecha de aprobación: 23-05-2023

Fecha de publicación: 06-07-2023

Cómo citar este artículo/Citation: Hidalgo Colón, R. E. & Brochero Sarabia A. E. (2024). Hábitos de estudios y rendimiento académico en estudiantes de educación superior. *Actas Iberoamericanas En Ciencias Sociales*, 1(I). <https://plagcis.com/journal/index.php/aicis/article/view/7>

Resumen:

El objetivo de este estudio fue determinar la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Se utilizó un diseño cuantitativo, descriptivo-correlacional. La muestra no probabilística estuvo conformada por 83 estudiantes de la carrera técnica de computación e informática del I.S.T.P. “Alexander Von Humboldt de Villa Rica”. Los instrumentos utilizados fueron el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85 y los registros de notas finales del ciclo 2020-I. Los resultados mostraron un coeficiente de correlación de 0.363, considerado como positivo débil, indicando una relación directa entre hábitos de estudio y rendimiento académico. Específicamente, se encontraron correlaciones débiles entre cómo estudian, hacen sus tareas, preparan sus exámenes y escuchan sus clases con su rendimiento académico. En conclusión, se confirma que los hábitos de estudio influyen en el rendimiento académico, resaltando la necesidad de fomentar buenos hábitos para mejorar el desempeño estudiantil en educación superior.

Palabras clave: Educación superior, hábitos de estudio, rendimiento académico, estudiante, universidad.

Copyright: © 2023 AICIS. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de uso y distribución Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0).

Abstract

The objective of this study was to determine the relationship between study habits and academic performance in higher education students. A quantitative, descriptive-correlational design was used. The non-probabilistic sample consisted of 83 students from the technical career of computing and informatics at I.S.T.P. “Alexander Von Humboldt de Villa Rica.” The instruments used were the CASM-85 Study Habits Inventory and the final grade records from the 2020-I cycle. The results showed a correlation coefficient of 0.363, considered weak positive, indicating a direct relationship between study habits and academic performance. Specifically, weak correlations were found between how students’ study, do their tasks, prepare for exams, and listen to their classes with their academic performance. In conclusion, it is confirmed that study habits influence academic performance, highlighting the need to foster good habits to improve student performance in higher education.

Keywords: Higher education, study habits, academic performance, university students.

Copyright: © 2023 AICIS. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

1. INTRODUCCIÓN

La elección de una profesión es una de las decisiones más relevantes y, a menudo, angustiosas que los jóvenes deben tomar. Este proceso no solo marca el inicio de su carrera profesional, sino que también implica una serie de cambios sociales, personales y profesionales significativos. El ingreso a la educación superior demanda una adaptación considerable a un nuevo entorno, el cual puede afectar directamente el desempeño académico y cognitivo de los estudiantes (Londoño Pérez et al., 2018). La transición hacia la vida universitaria se caracteriza por el desarrollo de la autonomía, la construcción de una identidad sólida y el establecimiento de relaciones interpersonales maduras y significativas (Oblitas Vedia & Plaza, 2020; Sánchez Romero & López Berlanga, 2020; Roman Acosta, 2023a; Domínguez & Prieto Padín, 2020; Tinto, 1993; González Ciriaco & Medina Marín, 2023; Díaz Páez et al., 2023; Vargas Pineda et al., 2023).

1.1. Impacto del contexto universitario

El contexto universitario, percibido como significativo por los estudiantes, ofrece patrones de interacción y experiencias nuevas que pueden ser tanto estimulantes como desafiantes. La capacidad de adaptación a este nuevo entorno es crucial para el éxito académico. El apoyo insuficiente, ya sea por parte de la institución o del entorno personal del estudiante, junto con las características individuales para afrontar situaciones cambiantes, puede generar dificultades psicológicas y de adaptación, afectando negativamente el desarrollo y el aprendizaje (Mieles et al., 2023; León et al., 2020; Roman Acosta, 2023b; Castro et al., 2020; Astin, 1999; Román Acosta et al., 2023; Roman-Acosta & Barón Velandia, 2023).

1.2. Desarrollo psicosocial y éxito académico

La adaptación y el éxito académico no dependen únicamente de los aspectos curriculares, sino que también involucran el desarrollo psicosocial del estudiante. Este desarrollo incluye la formación de una identidad, el establecimiento de relaciones interpersonales maduras, la exploración de temas sociales y sexuales, y el compromiso con metas personales y vocacionales (Terán-Puente et al., 2020; Juárez-Nájera et al., 2020; Dietz & Mateos Cortés, 2020). La manera en que los estudiantes viven y gestionan estos aspectos influye significativamente en su proceso de adaptación, socialización y desempeño académico, así como en su satisfacción general con el contexto universitario (Chickering & Reisser, 1993).

1.3. Relevancia de los hábitos de estudio

En el siglo XXI, los retos como la equidad en la educación, las demandas del campo laboral y las influencias del postmodernismo exigen que los egresados posean una preparación óptima. Para lograrlo, además de recibir una educación de calidad, los estudiantes deben desarrollar hábitos de estudio favorables que les permitan una mejor interiorización de los aprendizajes. Estos hábitos son fundamentales no solo para el éxito académico, sino también para la aplicación efectiva de sus conocimientos en el ejercicio profesional (Ruiz Mosquera & Palma García, 2021; Simón Brito et al., 2022; Cordones García, 2021; Zimmerman, 1998).

El objetivo principal de este estudio es determinar la relación existente entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Se busca entender cómo los hábitos de estudio pueden influir en el desempeño académico y, a su vez, en la preparación profesional de los estudiantes. La investigación se centra en identificar qué hábitos de estudio son más efectivos y cómo pueden ser promovidos dentro del contexto educativo superior.

Este estudio aporta una perspectiva integral al examinar no solo la correlación entre hábitos de estudio y rendimiento académico, sino también al considerar el impacto del entorno universitario y el desarrollo psicosocial del estudiante. Al identificar los hábitos de estudio que contribuyen positivamente al rendimiento académico, se ofrecen perspectivas valiosas para el diseño de programas educativos que

fomenten estos hábitos, contribuyendo así a la formación de profesionales más preparados y competentes.

2. MÉTODO

El presente estudio se desarrolló con un diseño descriptivo correlacional, dado que se buscaba conocer el grado de relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Este enfoque es adecuado para estudios que intentan identificar relaciones entre variables sin manipularlas (Hernández, et al., 2014).

2.1. Diseño y método

Se utilizó el método hipotético-deductivo, cuyo objetivo es combatir el error y pensar en evitarlo, más que buscar una verdad absoluta (Popper, 2002). Este método se justifica siempre que existan garantías de que elimina sucesivamente el error, proporcionando una base sólida para la investigación científica.

2.2. Tipo de estudio

La investigación fue aplicada según la finalidad de la misma. Sierra (1991) sostiene que las investigaciones aplicadas buscan "información teórica en relación a los hábitos de estudio y rendimiento académico, enriqueciendo el nivel de información teórica respecto a estas variables; donde además, los resultados de la presente investigación pueden servir de base para desarrollar otras investigaciones" (p. 103).

El estudio fue no experimental porque no se manipularon las variables de análisis. Fue transeccional, ya que la recolección de datos se realizó en un único momento. Asimismo, se trató de una investigación descriptiva porque se analizaron los fenómenos referentes a las variables y dimensiones, y correlacional porque se estableció el grado de relación entre las dos variables implícitas en el estudio (Creswell, 2014).

2.3. Población y muestra

La población estuvo representada por 83 estudiantes de la carrera técnica de computación e informática del I.S.T.P. "Alexander Von Humboldt de Villa Rica". La muestra incluyó a la totalidad de la población, distribuidos de la siguiente manera: I ciclo (38 estudiantes), III ciclo (26 estudiantes) y V ciclo (19 estudiantes). Se utilizó un muestreo no probabilístico o dirigido debido a que la población no era numerosa y se tuvo acceso a la misma para su estudio (Etikan, Musa, & Alkassim, 2016).

2.4. Instrumentos de recolección de datos

Se aplicó el instrumento validado de Vicuña (2014), el Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85, el cual evalúa diversas dimensiones relacionadas con los hábitos de estudio. Para medir el rendimiento académico se utilizaron las notas vigesimales registradas en los registros académicos del ciclo 2020-I.

2.5. Procedimiento

Una vez recabada la información, los datos fueron estructurados y registrados adecuadamente. La variable hábitos de estudio se clasificó en seis niveles según sus respectivas dimensiones. El rendimiento académico se clasificó en cuatro niveles para su interpretación. La información se digitó en Excel y posteriormente se procesó con el programa estadístico SPSS 26, utilizando la prueba de Rho de Spearman para la correlación, dado que se trataba de una distribución no paramétrica, validada por la prueba de Smirnov-Kolmogorov (Field, 2013).

3. RESULTADOS

En el presente apartado se darán a conocer los resultados de la presente investigación.

En la tabla 1. Se muestra un análisis descriptivo de todas las variables y dimensiones estudiadas, mostrando las medidas de tendencia central y el valor alto y bajo del análisis descriptivo.

Tabla 1.

Estadístico de hábitos de estudios y rendimiento académico

	CEU	CHT	CPE	CEC	QAME	H.E	R.A
N Válido	83	83	83	83	83	83	83
N perdidos	0	0	0	0	0	0	0
Media	8,55	3,75	4,29	3,94	3,33	23,86	13,48
Mediana	9,00	4,00	4,00	4,00	4,00	24,00	15,00
Moda	10	4	4	4	4	23	15
Desviación estándar	2,614	2,118	2,452	2,126	2,067	7,574	3,038
Mínimo	0	0	0	0	0	3	3
Máximo	12	8	10	11	9	37	17

Nota: CEU (cómo estudia usted), CHT (como hace sus tareas), CPE (Como prepara sus exámenes), CEC (Como escucha sus clases), QAME (Que acompaña sus momentos de estudio), H.E (Hábitos de Estudios), R.A (Rendimiento Académico).

En la tabla 2. Se puede observar la prueba de hipótesis general donde la correlación arroja un coeficiente de correlación de 0,363 la cual está considerada como correlación positiva débil.

Tabla 2.

Correlaciones de la Hipótesis General.

		Hábitos de Estudio	Rendimiento Académico
Rho de Spearman	Hábitos de estudios	Coeficiente de correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,363
		N	83
	Rendimiento Académico	Coeficiente de correlación	,363
		Sig. (bilateral)	1,000
		N	83

Nota: la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Con respecto a las hipótesis específicas la número 1 arrojó un coeficiente de correlación de Spearman de 0,224 lo cual está considerada como correlación positiva muy débil.

La hipótesis específica número 2 arrojó un coeficiente de correlación de Spearman de 0,308 lo cual está considerada como una correlación positiva débil.

Finalmente, en la tabla 3. Podemos ver la hipótesis específica 3, la misma arrojó un coeficiente de correlación de 0,314 lo cual está considerada como correlación positiva débil.

Tabla 3.

Correlaciones de la hipótesis específica N° 3

		¿cómo prepara sus exámenes?	Rendimiento Académico
Rho de Spearman	¿Cómo prepara sus exámenes?	Coeficiente de Correlación	1,000
		Sig. (bilateral)	,314
		N	83
	Rendimiento Académico	Coeficiente de correlación	,314
		Sig. (bilateral)	,004
		N	83

Nota: la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

4. DISCUSIONES

En base a los hallazgos obtenidos de la investigación, guardan relación con Vásquez y Vera (2015) en la que demuestra la influencia de los hábitos de estudio en los resultados parciales y generales de los estudiantes, a esto diremos, que la direccionalidad en estudiar no solo depende de la voluntad del estudiante sino también de la supervisión de un padre o tutor y del procedimiento del como estudiar y hacer las tareas. En ese mismo orden de ideas tenemos a Ramírez (2015) en su investigación a estudiantes de nivel superior de la ciudad de Iquitos en donde se demuestra la relación positiva de hábitos de estudio con rendimiento, pero de otra parte en ese centro de estudios no se muestra como una fortaleza los hábitos de estudio, tal eso se refiere porque los estudiantes de nivel superior por tener diversas actividades son muy dispersos en la realización de los hábitos de estudio, como sí lo son los estudiantes de los niveles escolares.

De otra parte, tenemos a Correa (1998), quien considera que el hábito de estudio es cualquier acto innato o aprendido el cual es realizado de forma regular y permanente ante situaciones de la vida cotidiana; esta conducta aprendida o inculcada permite lograr mejores resultados en el quehacer académico porque el estudiante no solo está preparado para las evaluaciones, sino que tiene aprehensión del conocimiento en forma permanente, ese factor ponderable y positivo de los hábitos de estudio.

Por otro lado, González (1982) afirma que es necesario que los estudiantes tengan buenos hábitos de estudios para que esto a su vez se traduzca en buen rendimiento académico.

En relación al objetivo específico 1, determinar la relación que existe entre como estudia usted y el rendimiento académico, vicuña (2005), se refiere a la dimensión de como estudian usted como “los actos que el estudiante realiza, siendo lo más resaltantes, el tiempo que le dedica al estudio, el subrayado, uso de diccionario, repaso, etc. Actividades que le permiten al estudiante ser el protagonista” (p.44). por el otro lado Touron (1984) expresa que “el rendimiento es la calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos preestablecidos” (p.48).

Según la presente investigación, predomina en variable hábitos de estudio el nivel tendencia negativa con 55%, correspondiente a 46 estudiantes de la carrera de computación e informática del ISTP “Alexander Von Humboldt” en el año 2020, en menor preponderancia muy negativo con 4,8% (4 estudiantes), tendencia positiva con 22,9% (19 estudiantes), negativo con 10,8% (9 estudiantes) y por último positivo con 6,0% (5 estudiantes). El coeficiente de Rho= 0,363 entre hábitos de estudio y rendimiento académico,

cuya correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre “+0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil” (p.453).

Con respecto a la variable rendimiento académico predomina con un 67,5% (56 estudiantes) la categoría de bueno, encontramos en la parte inferior la categoría de deficiente con un 14,5% (12 estudiantes) y por último en la categoría de regular con un 18,1% (15 estudiantes). De la misma forma en la dimensión como estudia usted predomina la categoría de negativo con un 60,2% (50 estudiantes) y muy negativo con un 39,8% (33 estudiantes), el coeficiente de $Rho=0,224$ para la correlación entre como estudia usted y rendimiento académico fue de, correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil.

Con respecto al segundo objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como hace sus tareas y el rendimiento académico, Vicuña (2005), se refiere a la dimensión de como hace sus tareas como: “proceso que facilita entender el comportamiento del aprendiz ante crecimiento de actividades académicas, como la búsqueda de información, dar importancia a la presentación del trabajo, etc. El estudiante cuando se dispone a la realización de un trabajo académico; debería, en primera instancia, fijarse unas metas, elegir una secuencia de acción, aplicarla, finalmente, activar el proceso de evaluación que le permita al discente verificar el logro de las metas planeadas” (p.44)

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que el 100% (83 alumnos) se encuentran en la categoría de muy negativa. el coeficiente de Rho de Spearman para la correlación entre como hace sus tareas y rendimiento académico fue de 0,308, según Hernández, et al. (2006. p.453) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil.

En relación al tercer objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como prepara sus exámenes y el rendimiento académico, Vicuña (2005) comenta que: “es la actitud del estudiante frente a la evaluación de su propio aprendizaje y la manera que interpreta lo aprendido en clases, teniendo en cuenta si estudia el mismo día, todos los días, revisa apuntes sobre lo trabajado en el aula de clases, etc.” (p.44)

Según los datos analizados en la presente investigación predomina en la dimensión de como prepara sus exámenes la categoría de muy negativo con 91,6% (76 estudiantes) y por último la categoría de negativo con un 8,4% (7 estudiantes), lo cual se traduce a 83 estudiantes de computación e informática del ISTP “Alexander Von Humboldt”, el coeficiente de $Rho=0,314$ entre como prepara sus exámenes y rendimiento académico que según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil.

Con respecto al cuarto objetivo de investigación, Determinar la relación que existe entre como escucha sus clases y el rendimiento académico, Vicuña (2005) nos comenta: “es cómo el estudiante se comporta durante las clases, si toma apuntes, subrayado de lecturas, apuntes durante la clase” (p.45)

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que predominar en la dimensión de como escucha las clases la categoría de muy negativo con un 96,4% (80 estudiantes) y por otro lado la categoría de negativo con 3.6% (3 estudiantes) del ISTP “Alexander Von Humboldt”, Villa Rica, Oxapampa. El coeficiente de $Rho=0,211$ entre como escucha sus clases y rendimiento académico, correlación que, según Hernández, et al. (2006) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil.

Con respecto al quinto objetivo de la investigación, Determinar la relación que existe entre que acompaña sus momentos de estudio y el rendimiento académico, vicuña (2005) nos dice lo siguiente: “son las acciones que realiza el estudiante al momento de estudiar, si este escucha música, mira televisión, interrupciones durante el estudio o si prefiere la tranquilidad o silencio” (p.45).

Según los datos analizados en la presente investigación tenemos que predominar en la dimensión de como escucha las clases la categoría de muy negativo con un 98,8% (82 estudiantes) y por otro lado la categoría de negativo con 1,2% (1 estudiantes) del ISTP “Alexander Von Humboldt”, Villa Rica, Oxapampa. El coeficiente de $Rho =0,359$ entre que acompaña sus momentos de estudio y rendimiento académico, según Hernández, et al. (2006. p.453) se encuentra entre +0,25 y +0,49 la cual está clasificada como positiva débil.

5. CONCLUSIONES

Se confirmó que existe una relación directa entre los hábitos de estudio interiorizados y desarrollados por los estudiantes que conformaron la población y muestra del presente estudio investigativo. Es decir, se puede colegir que los estudiantes de la educación superior técnica que manejen hábitos de estudio han de lograr mejores resultados a nivel académico pues demuestran tener solvencia gracias a sus evidencias de rendimiento.

Se determinó que existe una influencia directa entre la dimensión como estudia usted con la variable rendimiento académico en la población y muestra enfocados en la presente investigación. Es decir, en la medida que los estudiantes de la educación superior técnica conocen sus mejores formas de aprender, sus tiempos para aprender, sus espacios para aprender han de tener un mejor desempeño a lo largo de su formación profesional.

Se estableció que hay una importante relación entre la dimensión como hace sus tareas con la variable rendimiento académico de los estudiantes de la institución educativa enfocada en la presente investigación, motivo por el cual se logró comprender que mientras más los estudiantes conozcan y trabajen bajo sus mejores estrategias de aprendizaje y mediante estas propicien mejores formas de realizar sus labores académicas han de obtener mejores resultados a la hora de evidenciar que y cuanto han aprendido mediante su formación profesional.

Se determinó que existe una influencia directa entre la dimensión como se prepara para sus exámenes y el rendimiento académico de la población y muestra del estudio investigativo, además se colige que mientras más y mejor sepa el estudiante de la educación superior técnica los recurso tanto personales como materiales con los que cuenta para hacer frente a las diferentes evaluaciones que se le puedan presentar, tanto orales como escritas, ha de tener mejores logros en su desempeño a lo largo de su formación profesional.

Adicionalmente, se comprobó que existe relación directa entre como el estudiante escucha sus clases y su propio rendimiento académico, en la población y muestra enfocadas para la presente investigación, de lo cual se puede entender con claridad que el estudiante que desarrolle mayores competencias auditivas y una mejor atención hacia los contenidos y la forma que presenta los contenidos el docente de cada asignatura, ha de obtener mejores calificaciones por tanto mejores logros de tipo académico lo cual redundará en que el estudiante obtenga el mejor rendimiento académico posible.

Consideraciones Finales

Los resultados de esta investigación confirman que existe una relación significativa, aunque débil, entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Esta relación sugiere que los estudiantes que desarrollan buenos hábitos de estudio tienden a obtener mejores resultados académicos. En particular, la forma en que los estudiantes estudian, hace sus tareas, preparan sus exámenes y escuchan sus clases influyen directamente en su desempeño académico. Estos hallazgos subrayan la importancia de promover hábitos de estudio efectivos como una estrategia para mejorar el rendimiento académico y, en última instancia, la preparación profesional de los estudiantes.

Limitaciones y Recomendaciones

Una limitación de este estudio es su enfoque en una muestra pequeña y específica de estudiantes de una única institución educativa. Esto puede limitar la generalización de los resultados a otras poblaciones

estudiantiles. Además, la naturaleza transversal del estudio impide la observación de cambios en los hábitos de estudio y el rendimiento académico a lo largo del tiempo.

Para futuros estudios, se recomienda ampliar la muestra e incluir estudiantes de diversas instituciones y contextos educativos. Un diseño longitudinal permitiría evaluar cómo evolucionan los hábitos de estudio y su impacto en el rendimiento académico a lo largo del tiempo. Además, sería útil explorar intervenciones específicas que puedan mejorar los hábitos de estudio y evaluar su efectividad en diferentes poblaciones estudiantiles.

Se sugiere a otros investigadores investigar las diferencias en los hábitos de estudio y el rendimiento académico entre diversas disciplinas y niveles educativos. También sería valioso examinar cómo factores externos, como el apoyo familiar y los recursos institucionales, influyen en los hábitos de estudio y el rendimiento académico. Además, explorar el impacto de tecnologías emergentes y herramientas de aprendizaje digital en los hábitos de estudio podría ofrecer nuevas perspectivas para mejorar el rendimiento académico.

Recomendaciones para investigadores

1. **Ampliar la muestra:** Realizar estudios con muestras más grandes y diversas para mejorar la generalización de los resultados.
2. **Diseños longitudinales:** Implementar estudios longitudinales para observar la evolución de los hábitos de estudio y su impacto a lo largo del tiempo.
3. **Intervenciones específicas:** Diseñar y evaluar programas e intervenciones específicas dirigidas a mejorar los hábitos de estudio.
4. **Comparación entre disciplinas:** Investigar las diferencias en hábitos de estudio y rendimiento académico entre distintas disciplinas y niveles educativos.
5. **Factores externos:** Explorar la influencia de factores externos como el apoyo familiar y los recursos institucionales en los hábitos de estudio.
6. **Tecnologías emergentes:** Examinar el impacto de las tecnologías digitales y herramientas de aprendizaje en los hábitos de estudio y el rendimiento académico.

Ideas claves

El estudio confirma una relación significativa entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico en estudiantes de educación superior. Resalta la importancia de fomentar hábitos de estudio efectivos para

mejorar el desempeño académico. Se recomienda ampliar la investigación con muestras diversas y diseños longitudinales para obtener una comprensión más completa y desarrollar intervenciones específicas para optimizar los hábitos de estudio. El objetivo fundamental de estas ideas clave es visibilizar la valía académica de la investigación presentada, permitiendo al público interesado conocer rápidamente el interés del artículo, sus principales aportaciones y su novedad dentro del ámbito de conocimiento en el que se desarrolla. Se trata de una sección complementaria al abstract del artículo que introduce elementos de conocimiento sobre el contenido del artículo de modo ágil, haciendo más eficaces las búsquedas de los investigadores en las distintas bases de datos

REFERENCIAS

- Astin, A. W. (1999). Student involvement: A developmental theory for higher education. *Journal of College Student Development*, 40(5), 518-529. <https://psycnet.apa.org/record/1999-01418-006>
- Castro, M. P., Castro Arellano, M. del P., Núñez, J. M., & Gallo Aguila, C. I. (2020). Alfabetización digital como sustento del teletrabajo para docentes universitarios: Hacia una sociedad inclusiva. *Revista Conrado*, 16, 332-337. <https://doi.org/10.47553/rifop.v34i2.77697>
- Chickering, A. W., & Reisser, L. (1993). *Education and identity* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Cordones Garcia, M. (2021). Programa para la prevención de trastornos musculoesqueléticos y psicosociales en Formación Profesional. *Innovaciones docentes en tiempos de pandemia*. <https://doi.org/10.26754/cinaic.2021.0012>
- Correa, M. (1998). Programa de hábitos de estudio para Estudiantes de la Segunda Etapa de Educación Básica. Ed. Instituto Pedagógico Siso Martínez. <https://scholar.google.es/>
- Cortés Hernández, J. K. (2017). Influencia de hábitos de estudio en el rendimiento académico en estudiantes de V semestre de Contaduría Pública de la UPTC Seccional Chiquinquirá periodos académicos 2015-2016. (Tesis de pregrado, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia). <https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/1729>
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Díaz Páez, D. ., Álvarez Díaz, D. ., Solano Hernández , C. ., Cabrera Miranda, J. R. ., & Mesa Sotolongo, S. . (2023). Gestión de gobierno basado en el conocimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I), 82-107. <https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.6>
- Dietz, G., & Mateos Cortés, L. S. (2020). Entre comunidad y universidad: Una etnografía colaborativa con jóvenes egresadas/os de una universidad intercultural mexicana. *Aibr-revista De Antropología Iberoamericana*, 15, 273-299. <https://doi.org/10.11156/aibr.150205>

- Domínguez, J., & Prieto Padín, P. (2020). La reducción de jornada anual en un sector de nueva creación. *Revista*, 7, 107-113. <https://doi.org/10.18002/rjule.v0i7.6459>
- Etikan, I., Musa, S. A., & Alkassim, R. S. (2016). Comparison of convenience sampling and purposive sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1-4.
- Field, A. (2013). *Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics* (4th ed.). SAGE Publications.
- González Ciriaco, L. A. ., & Medina Marín, A. J. (2023). Avances y desafíos éticos en la integración de la IA en la producción científica. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I), 48-67. <https://doi.org/10.69821/JoSME.v1iI.2>
- González, G. I. M., Nájera, R. I. S., y Delgado, I. R. (1985). *Hábitos de estudio y correlación con el Rendimiento académico*.
- González, P. 1982 “Análisis Estadístico del Rendimiento Estudiantil en la Universidad de los Andes”. Mérida, Venezuela. Facultad de ciencias, ULA. <http://www.saber.ula.ve/discover>
- Hernández, F. (1988). *Métodos y técnicas de estudio en la universidad*. Bogotá: Universidad de Colombia.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6th ed.). McGraw-Hill.
- Hernández, S. y Mendoza P. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativas, cualitativas y mixta*. Mc Graw Hill Educación
- Juárez-Nájera, M., Guillén, J., Bustos Aguayo, J. M., Valdés, J. H., García Lirios, C., Espinoza Morales, F., & Sánchez Sánchez, A. (2020). Redes de formación profesional: Gestión, innovación y emprendimiento del conocimiento. *Revista*, 34, 105-120. <https://doi.org/10.29344/07180772.34.2362>
- León, J. A. H., Montes, J. F., Reynoso González, O. U., Caldera Zamora, I. A., & Salcedo Orozco, S. (2020). Resiliencia: Diferencias entre estudiantes universitarios y jóvenes trabajadores. *Pensamiento Psicológico*, 18(1), 21-30. <https://doi.org/10.11144/JAVERIANACALI.PPS118-1.RDEU>
- Mieles, J. G. P., Delgado Cobeña, E. I., Vera García, L. A., & Demera Andrade, N. C. (2023). Análisis de la satisfacción laboral y el desempeño académico-profesional del graduado en Educación Básica. *Revista Cognosis*. <https://doi.org/10.33936/cognosis.v8iee1.5594>
- Oblitas Vedia, A., & Plaza, N. (2020). Exclusión e inserción laboral de los jóvenes; una mirada desde la perspectiva de género. *Investigación & Negocios*, 13, 43. <https://doi.org/10.38147/invneg.v13i22.99>
- Popper, K. (2002). *The Logic of Scientific Discovery*. Routledge.
- Román Acosta, D. (2023). Aplicación de la inteligencia artificial en la investigación académica: caso ChatGPT. *Finanzas Y Negocios*, 3(2), 41-61. <http://revistas.ulatina.edu.pa/index.php/Finanzasynegocios/article/view/323>

- Roman Acosta, D. D. (2023). Más allá de las palabras: inteligencia artificial en la escritura académica. *Escritura Creativa*, 4(2). https://ojs.nfshost.com/index.php/escritura_creativa/article/view/44
- Román Acosta, D. D., Alarcón Osorio, D., y Rodríguez Torres, E. (2023). Implementación de ChatGPT: aspectos éticos, de edición y formación para estudiantes de posgrado. *Revista Senderos Pedagógicos*, 15(1), 15–31. <https://doi.org/10.53995/rsp.v15i1.1592>
- Roman-Acosta, D. (2023). Intersectoral collaboration for the development of rural entrepreneurship in Latin America and the Caribbean. *SCT Proceedings in Interdisciplinary Insights and Innovations*, 1, 224. <https://doi.org/10.56294/piii2023224>
- Roman-Acosta, D. y Barón Velandia, B. (2023). Del conocimiento individual a la sinergia colectiva: potenciando la colaboración en las redes de investigación. *Revista Estrategia y Gestión Universitaria*, 11 (2), 221-251. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10085278>
- Roman-Acosta, D., Caira-Tovar, N., Rodríguez-Torres, E., & Pérez Gamboa, A. J. (2023). Effective leadership and communication strategies in disadvantaged contexts in the digital age. *Salud, Ciencia Y Tecnología - Serie De Conferencias*, 2, 532. <https://doi.org/10.56294/sctconf2023532>
- Ruiz Mosquera, A. C., & Palma García, M. de las O. (2021). Aproximación a la representación social de los Jóvenes NiNi. *AZARBE, Revista Internacional de Trabajo Social y Bienestar*. <https://doi.org/10.6018/azarbe.466461>
- Sánchez Romero, C., & López Berlanga, M.^a C. (2020). Percepción de actitudes nocivas en el uso de las redes sociales en los jóvenes adolescentes. *Revista Interuniversitaria de Investigación en Tecnología Educativa*. <https://doi.org/10.6018/riite.401801>
- Sierra, B. (1991). *Investigaciones aplicadas en educación*. Ediciones Pedagógicas.
- Simón Brito, O. M., Velázquez Rangel, A. J., & Expósito Santana, H. (2022). Orientación profesional para las carreras de la construcción. *Masquedós - Revista de Extensión Universitaria*. <https://doi.org/10.58313/masquedos.2022.v7.n8.192>
- Terán-Puente, C., Gross Alborno, M., & Aguayo Canchingre, M. (2020). Representaciones sociales del estado y la comunidad sobre la rehabilitación de jóvenes con adicciones en zonas urbano marginales de Guayaquil 2016-2019. *New Trends In Qualitative Research*. <https://doi.org/10.36367/ntqr.3.2020.449-463>
- Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press.
- Touron, F. (1984). Factores del rendimiento académico. Universidad de Navarra, España.
- Vargas Pineda, N. A., Patiño Suárez, G. M., & Celis Parra, R. E.. (2023). Análisis de Tendencias en Investigaciones de Contaduría Pública en Universidades de Boyacá. *Journal of Scientific Metrics and Evaluation*, 1(I), 108-121. <https://doi.org/10.69821/JoSME.v1i1.7>
- Vicuña, L. (2014). *Inventario de Hábitos de Estudio CASM-85*.

Zimmerman, B. J. (1998). Developing self-fulfilling cycles of academic regulation: An analysis of exemplary instructional models. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), *Self-regulated learning: From teaching to self-reflective practice* (pp. 1-19). Guilford Press.

Sobre los autores

Rafael Enrique Hidalgo Colón

Licenciado en Educación, Mención: Educación física, deportes y recreación, Universidad de Carabobo, Venezuela. Maestro en Investigación y Docencia Universitaria, Universidad Católica de Trujillo, Perú. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, Maracay.

Ana Eugenia Brochero Sarabia

Licenciado en Educación, Mención: Biología, Universidad de Carabobo, Venezuela. Magister en Investigación educativa, Universidad de Carabobo, Venezuela. Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela, Maracay.

Conflicto de interés

No existe ningún conflicto de interés

Conflicto de interés:

No existe ningún conflicto de interés Financiamiento: Este trabajo no ha recibido ninguna subvención específica de los organismos de financiación en los sectores públicos, comerciales o sin fines de lucro.